

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatrics of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Allayev Marat Erkinboyevich, Kilichev Ibodulla Abdullayevich OROLBO'YI MINTAQASIDA PERINATAL ASAB TIZIMI SHIKASTLANISHINING SABABLARI VA KLINIK KO'RINISHLARI.....	7
2. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA PATOGENEZIDA: UMUMIY MEKANIZMLAR VA FARQLI XUSUSIYATLAR.....	11
3. Surayyo Mamurjonovna Umirova, Shokhsanam Elmurod qizi Bebitova EFFICACY OF PHARMACOPUNCTURE IN THE TREATMENT OF STROKE DEVELOPING AGAINST THE BACKGROUND OF ANXIETY-DEPRESSIVE SYNDROME.....	15
4. Астанов Отабек Миржонович ЁШГА ҚАРАБ РУҲИЙ КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ ДАРАЖАСИ ҲАМДА УЛАРДАГИ ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ ВА ТАШХИСЛАШ.....	19
5. Аскарова Фатима Кудратовна МИГРЕНЬ У БЕРЕМЕННЫХ: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ.....	23
6. Вохидова Дилдора Аликуловна, Усманова Дурдона Джурабаевна, Ходжиметов Дилшод Найимович, Вохидов Аликул Мельтошевич ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	26
7. Гулямова Дурдона Насриддиновна, Турсунова Олима Турдиевна ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ ОЧАГОВЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ РАСМУССЕНА ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА: КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	29
8. Джурабекова Сурайе Тохировна ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	34
9. Каримов Комил Камолович, Муминов Мурод Джавадович ОСТРЫЙ ДИСКАГЕННЫЙ РАДИКУЛОИШЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	38
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Кулиев Хусниддин Шамсиевич ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПРИ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	44
11. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна ЭНДОНАЗАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ С ГЛИЦИНОМ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ МОЗГА.....	48
12. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна СВЯЗЬ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	51
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна БОШ ОҒРИҒИ БИЛАН БОҒЛИҚ ХАВОТИР ВА ДЕПРЕССИЯ ДАРАЖАЛАРИ: ТУРЛИ КЛИНИК ГУРУҲЛАРДАГИ ФАРҚЛАР ВА ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ.....	55
14. Исанова Шоира Тулкиновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Джурабекова Азиза Тахировна, Мухтарова Азиза Алишеровна НАРУШЕНИЯ СНА, МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ У ПОДРОСТКОВ: КЛИНИЧЕСКИЕ И ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ.....	59
15. Sayfiddinov Shukhratjon Farkhod ugli, Ataniyazov Makhsudjan Kamaladdinovich, Azizova Rano Bakhodirovna CLINICAL FEATURES OF SLEEP DISORDERS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....	63
16. Норкулов Нажмиддин Уралович ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ МОЗЖЕЧКА.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Иноятлова Ситора Ойбековна, Бабаджанова Насиба Пулатовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭДАРАВОНА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ПОЛА.....	70
18. Раимова Малика Мухамеджановна, Мурадова Малика Саидахоровна КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК.....	73
19. Уринов Мусо Болтаевич, Парманов Ойбек Худойназарович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА СТАТО-ДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	77
20. Саттарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна РОЛЬ МОНОЦИТАРНОГО ХЕМОАТТРАКТАНТНОГО БЕЛКА-1 И ЦИСТАТИНА С В ПАТОГЕНЕЗЕ И ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ.....	81
21. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич, Бабаханов Баходир Хуррамович АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ.....	84
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ханкелдиев Бобур Джумабаевич ДИСКОГЕН БЕЛ-ДУМҒАЗА РАДИКУЛОПАТИЯСИ: КЛИНИКАСИ, ТАШХИСЛАШ, КОНСЕРВАТИВ ДАВО (АМАЛИЙ ШИФОКОР ЁРДАМИГА).....	88
23. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Зухритдинов Уткирбек Юлдашханович, Солиева Нилуфар Ортикбоевна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫХ ДОРСАЛГИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО И НЕВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ГЕНЕЗА.....	95
24. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	99
25. Saydaliyeva Sevara Shavkat kizi, Kim Olga Anatolievna NON-TRADITIONAL APPROACH TO RECOVERY OF MOTOR FUNCTION IN PATIENTS AFTER STROKE (Literature review).....	104
26. Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich, Hazratkulov Doston Rustamovich SIGNIFICANCE OF TRANSCRANIAL DOPPLER ULTRASONOGRAPHY IN THE DIFFERENTIATED TREATMENT OF TRAUMATIC INTRACRANIAL HEMATOMAS DURING THE ACUTE PHASE OF TRAUMATIC BRAIN INJURY.....	108
27. Исмаилов Зоҳиджон Нурманович, Мирджурев Элбек Миршавкатович НЕЙРОМОТОР ТИЗИМ, УНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ, ШУНИНГДЕК, БОЛАЛАРДА АНИҚЛАНУВЧИ УШБУ ТИЗИМ БИЛАН БОҒЛИҚ КАСАЛЛИКЛАР.....	113
28. Исмаилов Зоҳиджон Нурманович, Мирджурев Элбек Миршавкатович БОЛАЛАРДА ПОСТИНЪЕКЦИОН МОНОНЕЙРОПАТИЯ РИВОЖЛАНИШИ УЧУН АНАТОМИК ШАРТ- ШАРОИТЛАР.....	118
29. Аманова Нодира Тулкиновна, Ашурова Дилфуза Ташпулатовна, Рашидова Хамидабону Темур кизи СЛУЧАИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ.....	122
30. Нишонев Ахмаджон Ахаджонович, Омонова Умида Тулкиновна, Рашидова Хамидабону Темур кизи СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА.....	125
31. Умида Тулкиновна Омонова, Наргиза Тимуровна Хаитбаева СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ, ПРОБЛЕМЕ КЛИНИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА НЕЙРОФИБРОМАТОЗА У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	129
32. Умида Тулкиновна Омонова, Мирзоолим Фозилжонович Холматов ТУҒМА ВА ОРТТИРИЛГАН МИКРОЦЕФАЛИЯЛАР, ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ, КЛИНИК КЕЧУВИ, ТАШХИСЛАШ ВА ТАВСИЯЛАР КЛИНИК КУЗАТУВЛАР МИСОЛИДА.....	133

УДК 616.831-005.1-092:615.851

Surayyo Mamurjonovna Umirova
Shokhsanam Elmurod qizi Bebitova
Samarkand State Medical University

EFFICACY OF PHARMACOPUNCTURE IN THE TREATMENT OF STROKE DEVELOPING AGAINST THE BACKGROUND OF ANXIETY-DEPRESSIVE SYNDROME

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15143352>

ANNOTATION

Aim. To study the efficacy of Ksavron and Teraligen in the treatment of stroke developing against the background of anxiety-depressive syndrome.

Materials and methods. A total of 120 stroke patients (65 men and 55 women, mean age 57 years) were examined at the Neurology Department of Samarkand State Medical University. All patients were hospitalized with a diagnosis of acute ischemic stroke, accompanied by symptoms of anxiety and depression. Patients were divided into two groups: Main group (65 patients) – received Ksavron and Teraligen as part of comprehensive therapy. Control group (55 patients) – received only standard treatment methods. The psychoneurological status of patients was assessed using the following scales: Mini Mental State Examination (MMSE) – to assess cognitive functions. Hamilton Anxiety Scale (HAM-A) – to determine the level of anxiety.

Results. In the main group, after 1 year, anxiety and depression symptoms decreased by more than 60%. Dizziness and vegetative disorders were twice as rare in the main group compared to the control group. Motor function recovery occurred faster in the main group, with significant improvement in hand movement coordination. Cognitive activity, assessed by the MMSE scale, increased by 3.5 points in the main group, compared to only 1.2 points in the control group.

Conclusion. The neuroprotective effect of Ksavron and the anxiolytic properties of Teraligen accelerate post-stroke rehabilitation and may serve as an effective complementary approach in the treatment of stroke patients with anxiety-depressive syndrome.

Keywords: stroke, anxiety-depressive syndrome, Teraligen, Ksavron.

Сурайё Мамуржоновна УМИРОВА
PhD, ассистент

Шохсанам Элмуродовна БЕБИТОВА
Резидент магистратуры

Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ФАРМАКОПУНКТУРЫ В ЛЕЧЕНИИ ИНСУЛЬТА РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ НА ФОНЕ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНОГО СИНДРОМА

АННОТАЦИЯ

Цель. Изучить эффективность препаратов Ксаврон и Тералиджен в лечении инсульта, развивающегося на фоне тревожно-депрессивного синдрома.

Материалы и методы. В неврологическом отделении Самаркандского государственного медицинского университета обследовано 120 пациентов с инсультом (65 мужчин и 55 женщин, средний возраст 57 лет). Все пациенты были госпитализированы с диагнозом острый ишемический инсульт, сопровождающийся симптомами тревожности и депрессии. Пациенты были разделены на две группы: основная группа (65 пациентов) – получали комплексную терапию с применением Ксаврона и Тералиджена. Группа сравнения (55 пациентов) – получали только стандартные методы лечения.

Психоневрологическое состояние пациентов оценивалось с использованием следующих шкал: Mini Mental State Examination (MMSE) – для оценки когнитивных функций. Гамильтонская шкала тревожности (HAM-A) – для определения уровня тревожности.

Результаты. В основной группе через 12 месяцев симптомы тревоги и депрессии уменьшились более чем на 60%. Головокружение и вегетативные нарушения в основной группе наблюдались в 2 раза реже, чем в группе сравнения. Восстановление моторных функций в основной группе происходило быстрее, отмечено значительное улучшение координации движений рук. Когнитивная активность по шкале MMSE увеличилась на 3,5 балла в основной группе, тогда как в группе сравнения – только на 1,2 балла.

Заключение. Нейропротективное действие Ксаврона и анксиолитический эффект Тералиджена способствуют ускорению реабилитации после инсульта и могут быть эффективным дополнительным методом в лечении пациентов с инсультом на фоне тревожно-депрессивного синдрома.

Ключевые слова: инсульт, тревожно-депрессивный синдром, Тералиджен, Ксаврон.

Surayyo Mamurjonovna Umirova
Shokhsanam Elmurod qizi Bebitova
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

XAVOTIR-DEPRESSIV SINDROM FONIDA RIVOJLANADIGAN INSULTNI DAVOLASHDA FARMOKOPUNKTURA USULINING SAMARADORLIGI

ANNOTATSIIYA

Maqsad. Xavotir-depressiv sindrom fonida rivojlanadigan insultni davolashda ksavron va teralijen dorilarining samaradorligini o'rganish.

Materiallar va usullar. Samarqand Davlat Tibbiyot Universitetining Nevrologiya bo'limida 120 nafar insult bemori (65 erkak va 55 ayol, o'rtacha yoshi 57 yosh) tekshirildi. Ular o'tkir ishemik insult tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan bo'lib, xavotir va depressiya simptomlari kuzatilgan. Bemorlar ikkita guruhga ajratildi: Asosiy guruh (65 bemor) – Ksavron va Teralijen bilan kompleks terapiya olgan. Nazorat guruhi (55 bemor) – faqat standart davo usullaridan foydalangan.

Bemorlarning psixonevrologik holati quyidagi mezonlar asosida baholandi: Mini Mental State Examination (MMSE) – kognitiv funksiyalarni baholash. Gamilton xavotir shkalasi (HAM-A) – xavotir darajasini aniqlash.

Natijalar. Asosiy guruhda 12 oy davomida xavotir va depressiya simptomlari 60% dan ortiq kamaydi. Bosh aylanishi va vegetativ buzilishlar nazorat guruhiga qaraganda 2 barobar kamroq kuzatildi. Motor funksiyalar tiklanishi asosiy guruhda tezroq kuzatilib, qo'l harakatlarining aniq koordinatsiyasi yaxshilandi. Kognitiv faollik MMSE shkalasi bo'yicha asosiy guruhda 3,5 ballga oshdi, nazorat guruhida esa atigi 1,2 ballga.

Xulosa. Ksavronning neyroprotektiv ta'siri va Teralidjenning anksiolitik xususiyatlari insultdan keyingi rehabilitatsiya jarayonini tezlashtiradi va xavotir-depressiv sindrom fonida kechuvchi insultning klinik oqibatlarini kamaytirishda samarali qo'shimcha usul bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: insult, xavotir-depressiv sindrom, , teralidjen, ksavron

Kirish. Insult – bu miya qon aylanishining buzilishi bilan tavsiflanadigan xavfli holatdir. Ushbu turdagi miya shikastlanishi mehnatga layoqatsizlikning eng keng tarqalgan sabablaridan biri bo'lib, o'lim darajasi bo'yicha infarkt va saratondan keyin yetakchi o'rinni egallaydi. Depressiv holatlar va ularning zo'rayishi, shuningdek, yuqori darajadagi xavotir (xavotir buzilishlari) bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishi (BMQO'B) va o'lim holatlarining rivojlanishida asosiy xavf omillari sifatida ko'rib chiqiladi [8].

Serebrovaskulyar kasalliklar (SVK) va xavotir-depressiya buzilishlarining (XDB) komorbidligi kasallik klinik manzarasini yanada og'irlashtiradi, bunda har bir buzilish boshqasining rivojlanishini jadallashtiradi. Masalan, umumlashgan xavotirli buzilishlari (UXB) arterial gipertenziya (AG) bilan kasallangan bemorlarning 98,6%ida va surunkali yurak yetishmovchiligi (SYuYe) bo'lgan bemorlarning 89,6%ida kuzatiladi [6]. Yuqori xavotir holati to'satdan o'lim ehtimolini 4,5 barobar oshiradi.

Komorbidlik – bu bitta bemorda ikki yoki undan ortiq sindromlarning (transsindromal komorbidlik) yoki kasalliklarning (transnozologik komorbidlik) bir vaqtning o'zida uchrashi bo'lib, ular o'zaro patogenetik bog'liq yoki vaqt bo'yicha birga sodir bo'ladi (xronologik komorbidlik). Komorbidlikning ikki modeli mavjud: 1. Diskriptiv tashxisiy sinflarga asoslangan model (ya'ni, inson hayotining muayyan davrida bir nechta buzilishlarning mavjudligi). 2. Bir kasallik (buzilish) mavjud bo'lganda boshqa kasallikni rivojlantirish xavfini baholovchi model [10, 11].

Insultdan keyingi ikkilamchi xavotir buzilishlari kasallikning og'irlik darajasiga qarab keyinchalik rivojlanadi. Xavotir holati bemorning psixoemotsional holatini sezilarli darajada yomonlashtiradi, shaxs nevrotizatsiyasining kuchayishiga sabab bo'ladi, ijtimoiy moslashuvni qiyinlashtiradi va hayot sifatini pasaytiradi. Bunday holatda xavotir mustaqil patogenetik omil sifatida qaralishi mumkin. Bundan tashqari, XDBning insult rivojlanishiga sabab bo'luvchi mustaqil omil sifatida o'rganilishi klinik, patogenetik va neyroximik jihatdan dolzarb masalalardan biridir. 55 yoshdan katta bo'lgan insonlarda depressiya belgilari kuzatilganda, insult rivojlanish xavfi 2,3–2,7 barobar ortadi. Ushbu sohada XDBning insult xavfiga to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita ta'siri ajratib ko'rsatiladi.

To'g'ridan-to'g'ri ta'sir – organizmning "psixik agressiya"ga javob reaksiyasidir. Psixik zo'riqish miya po'stlog'idagi jarayonlarning haddan tashqari kuchayishiga, gipotalamusning subkortikal markazlarining disfunktsiyasiga va homeostazning asabiy regulatsiyasi buzilishiga olib kelishi mumkin. Simpato-adrenal tizimning qo'zg'aluvchanligi ortadi, katexolaminlarning sekretsiyasi oshadi, bu esa yurak urishining tezlashishi va arterial bosimning oshishi kabi klinik belgilar bilan namoyon bo'ladi. Agar psixik ortiqcha yuklanish psixologik himoya bilan bloklanmasa, funksional darajadagi buzilishlar Markaziy asab tizimidagi destruktiv-morfologik o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Shunday qilib, neyrogumoral disbalans miya ishemiyasining asosiy patogenetik mexanizmlaridan biri bo'lib, XDB esa tizimli neyromediator regulatsiyasining buzilishi sifatida qaralishi mumkin.

Ushbu disbalans shakllanishida asosiy o'rin GABK (gamma-aminobutirik kislota) tizimiga tegishli. Markaziy asab tizimidagi GABK

bilan bog'liq jarayonlarning buzilishi serotonin, katexolamin va peptidergik tizimlarning disfunktsiyasiga olib keladi, natijada xavotir buzilishlari sababli moslashuv buzilishlari rivojlanadi [20]. Xavotir holatlarida kortikotropin chiqaruvchi omil (KChO) muhim ahamiyat kasb etishi aniqlangan [21]. Bilvosita ta'sir – bemorning hayot tarzidagi buzilishlar bilan bog'liq bo'lib, bunga parhezga rioya qilmaslik, antigipertenziv preparatlarni o'z vaqtida qabul qilmaslik va boshqa zararli odatlar kiradi. Bunday buzilishlar ham insult rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin.

XDB patogenezing murakkabligi va ko'p komponentli bo'lishi sababli, patologik jarayonning turli bosqichlariga ta'sir ko'rsatadigan ko'plab dorilardan foydalanishga to'g'ri keladi. Bu esa polipragmatziya (bir vaqtda juda ko'p dorilarni qabul qilish) bilan bog'liq bo'lib, ko'pincha nojo'ya ta'sirlarning rivojlanishiga olib keladi. Shu sababli, XDB bilan kasallangan bemorlarni davolashda yangi usullarni izlash bugungi kunda ham dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Tadqiqot maqsadi: miyada qon aylanishining o'tkir buzilishi bilan xavotir-depressiv holati birgalikda kechishini korreksiya qilish yo'llarini o'rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari: Uch oy davomida Samarqand filiali Respublika Neyroxirurgiya va Markaziy Nevrologiya Markazining nevrologiya bo'limida 120 ta insult holati qayd etildi. Tadqiqot ishtirokchilari birlamchi o'tkir insult bosqichida stasionarga yotqizilgan bemorlar edi. Nevrologik va psixik holatlarni baholash bir xil tadqiqotchilar (nevrologlar) tomonidan quyidagi standart kunlarda o'tkazildi: Insultning 1–3-kunlari, 7-kuni (shifoxona sharoitida o'tkazilgan), 14, 21 va 28-kunlari, insultdan keyin 3, 6 va 12 oy o'tgach.

Tadqiqot ishtirokchilari insult rivojlanish xavf omillarini aniqlash uchun tekshiruvdan o'tkazildi. Shuningdek, ular stress omillari va insult xavfiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan turmush tarzi omillari (alkogol, qahva, energetik ichimliklar iste'moli hamda chekish) haqida ma'lumot taqdim etildi. Insultni boshdan kechirgan bemorlar ikkita guruhga bo'lindi: Asosiy guruh – 65 nafar bemor, nazorat guruhi – 55 nafar bemor. Tadqiqot qatnashchilarining o'rtacha yoshi 57 yoshni tashkil etdi. Bemorlarning qabul qilingan insult turi va umumiy holatiga qarab dori vositalari tanlandi. Tadqiqot usullari sifatida quyidagilar qo'llanildi: psixopatologik tahlil, klinik kuzatuv, anamnestik ma'lumotlarni o'rganish.

Baholash uchun quyidagi diagnostik shkala va testlar ishlatildi: 1. MMSE testi (Mini-Mental State Examination) – kognitiv funksiyalarni baholash uchun. 2. Gamilton xavotir shkalasi (HAM-A 14) – 14 ta ko'rsatkichdan iborat bo'lib, har biri simptomlar majmuasi asosida baholanadi: 0 ball – simptomlar yo'q, 7-13 ball – ehtimoliy xavotir buzilishi, 14-20 ball – xavotir mavjud, 21-28 ball – simptomatik xavotir, 29 va undan yuqori ball – og'ir xavotir holati. Umumiy hisobda 14 ball chegaraviy holat hisoblanadi.

Dorivor terapiya: ishemik insultni boshdan kechirgan asosiy guruh bemorlari standart terapiya tarkibida Ksavron qabul qilishdi. Nazorat guruhi faqat standart davolash usullarini oldi. Xavotir-depressiv holatni baholash uchun asosiy guruh bemorlariga Teralidjen preparati berildi va uning samaradorligi o'rganildi.

Tadqiqot natijalari. MMSE shkalasi bo'yicha kognitiv funksiyalar quyidagicha baholandi: 28-30 ball – kognitiv funksiyalar normal

holatda, 25-27 ball – oʻrtacha darajadagi kognitiv buzilishlar, 20-24 ball – yengil darajadagi demensiya, 11-19 ball – oʻrta darajadagi demensiya,

0-10 ball – ogʻir demensiya. 1-rasmda asosiy va nazorat guruhidagi bemorlarning MMSE shkalasi boʻyicha natijalari keltirilgan.

1-rasm. Ksavron preparati samaradorligining MMSE shkalasi boʻyicha baholanishi (davolashdan oldin va keyin).

Rasmda koʻrsatilganidek, insultning 1-3 kunlarida bemorlarda demensiyaning yaqqol belgilari kuzatilgan. Ksavron bilan davolangan

asosiy guruhda 14-kunga kelib kognitiv buzilishlar yoʻqolgan, nazorat guruhida esa yengil darajadagi buzilishlar saqlanib qolgan.

1-jadval.

Insult oʻtkazgan bemorlarda Teralidjen qabul qilish natijasida kuzatilgan psixo-nevrologik oʻzgarishlar (Gamilton shkalasi boʻyicha)

Mezonlar	Oʻtkir davr (n=120)	3 oy (n=80)	6 oy (n=72)	12 oy (n=58)
Xavotirli kayfiyat, %	70,8% (85)	33,8% (27)	26,7% (19)	21,8% (13)
Zoʻriqish, %	30,9% (37)	29,1% (23)	12,3% (9)	11,2% (7)
Qoʻrquv, %	22,5% (27)	16,4% (13)	8,6% (6)	7,8% (4)
Uyqusizlik, %	23,3% (28)	21,4% (17)	12,3% (9)	10,8% (6)
Intellectual buzilish, %	18,2% (22)	14,5% (11)	11,2% (8)	9,3% (5)
Tushkun kayfiyat, %	69,2% (83)	44,8% (36)	31,7% (23)	22,1% (12)
Somatik shikoyatlar (mushak), %	12,5% (15)	46,2% (37)	39,4% (28)	23,6% (14)
Somatik shikoyatlar (sezgir), %	10,8% (13)	9,9% (8)	8,7% (6)	7,8% (4)
Yurak-qon tomir belgilari, %	16,7% (20)	15,3% (12)	14,1% (10)	12,3% (7)
Nafas olish belgilari, %	9,2% (11)	8,8% (7)	7,5% (5)	5,1% (3)
Oshqozon-ichak belgilari, %	15,8% (19)	12,2% (9)	9,3% (7)	6,7% (4)
Siydik-tanosil tizimi belgilar, %	14,2% (17)	13,2% (10)	5,6% (4)	4,3% (2)
Vegetativ belgilar, %	35,8% (43)	53,6% (42)	34,2% (25)	16,6% (9)
Suhbat paytidagi xulq-atvor, %	26,7% (32)	19,7% (15)	15,2% (11)	7,3% (4)

Psixo-nevrologik oʻzgarishlarining tahlil natijalari shuni koʻrsatadiki, oʻtkir davrda eng koʻp uchragan buzilishlar – xavotir (70,8%), depressiya (69,2%), vegetativ simptomlar (35,8%), asabiylik (30,9%) va muloqotdagi muammolar (26,7%) boʻlgan. 3 oydan keyin Teralidjen bilan davolangan bemorlarda vegetativ simptomlar (53,6%) va somatik shikoyatlar (46,2%) yetakchi oʻrinni egallagan. 6 va 12 oy oʻtib, xavotir va depressiya darajasi sezilarli darajada kamaygan (1-jadval).

Xulosa. Shunday qilib, insult bilan bogʻliq xavotir va depressiyani davolashda anksiolitik (xavotirga qarshi) va neyroprotektiv (asab hujayralarini himoya qiluvchi) xususiyatga ega dori vositalari samarali

hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga koʻra, Teralidjen va Ksavron qoʻllangan bemorlarda postinsult demensiya rivojlanish ehtimoli kamaygan va xavotirli holatlar oldi olingan.

Mualliflarning hissasi:

Umirova S.M. – ishning gʻoyaviy konsepsiyasi, matn yozish; tadqiqot materiallarini tayyorlashda faol ishtirok etish; maqolani tahrirlash; ishning barcha jihatlariga javobgarlikni oʻz zimmasiga olishga rozi. Bebitova Sh.E. – materiallarni toʻplash va adabiyot manbalarini tahlil qilish, bemorlarni kuzatish hamda klinik kuzatuvlarni yuritishda katta hissa qoʻshgan.

Barcha mualliflarning yakuniy xulosasi tasdiqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati \ References

1. Акарачкова Е.С. О диагностике и лечении психовегетативных расстройств в общей соматической практике / Е.С. Акарачкова // Лечащий врач. - 2010. - №7. - С. 50-54.
2. Асанович М.А. Проблема научного измерения в психодиагностике // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. - 2014. - №45. - С. 9-14.
3. Воронина Т.А. Пионер антиоксидантной нейропротекции. 20 лет в клинической практике. РМЖ. 2016;7:434-438.

4. Инсульт: современные технологии диагностики и лечения: руководство для врачей. Под ред. Пирадов М.А., Танащян М.М., Максимова М.Ю. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: МЕДпресс-Информ; 2018.
5. Умирова С. М., Мардонов Ж. Н. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАГНИТОЛАЗЕРОУЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ВЕРТЕБРОГЕННОЙ ДОРСАЛГИЕЙ НА ФОНЕ ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА. Матмуродов Р., Умирова С. Роль коронавирусной инфекции при развитии диабетической полинейропатии и его влияние на систему комплемента //Журнал биомедицины и практики. – 2021. – Т. 1. – №. 3/2. – С. 256-263.
6. Одинак М.М., Янишевский С.Н., Цыган Н.В. и др. Использование сукцинатов для коррекции метаболических нарушений в ишемической пенумбре у пациентов с инсультом. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2013;113(12-2):13-17.
7. Умирова С. М., Мавлянова З. Ф., Сабирова Ш. Б. Реабилитационные мероприятия при протрузии межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника, у спортсменов занимающихся различными видами единоборства //Достижения науки и образования. – 2019. – №. 12 (53). – С. 68-71.
8. Шулкин А.В. Современные представления об антигипоксическом и антиоксидантном действии мексазола. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2018;118 (12-2):87-93.
9. Muminov B. A. et al. COVID-19 O 'TKAZGAN BEMORLARDA PARKINSON KASALLIGI MOTOR BUZILISHLARINING INTERLEUKIN-6 VA FERRITIN MIQDORI BILAN SOLISHTIRMA TAHLILI //Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2024. – №. 8. – С. 33-36.
10. McGurgan IJ, Ziai WC, Werring DJ, et al. Acute Intracerebral Hemorrhage: Diagnosis and Management. Pract Neurol. 2020;21(2):128-136.
11. Matmurodov R., Umirova S. P209 ELECTRONEUROMYOGRAPHY IN THE EARLY STAGES OF DIABETIC POLYNEUROPATHY IN PATIENTS WITH COVID-19 //Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. – 2025. – Т. 28. – №. 1. – С. S292.
12. Morotti A, Arba F, Boulouis G, Charidimou A. Noncontrast CT Markers of Intracerebral Hemorrhage Expansion and Poor Outcome: A Meta-Analysis. Neurology. 2020;95(14):632-643.
13. Umirova S., Matmurodov R. The role of coronavirus infection in the change of quality of life indicators in patients with diabetic polyneuropathy //Journal of the Neurological Sciences. – 2023. – Т. 455.
14. Stanton R. et al. Risk of Intracerebral Hemorrhage from Hypertension is Greatest at an Early Age. European Stroke Journal. 2021;6(1):28-35.
15. Wang W. et al. Risk Factors and Prediction of Stroke in a Population with High Prevalence of Diabetes: The Strong Heart Study. World Journal of Cardiovascular Diseases. 2017;7(5):145.
15. Zanchetti A. From Risk Factors to Treatment of Hypertension. Journal of Hypertension. 2016;34(1):1-2.
16. Zhang D, Chen J, Xue Q, et al. Heterogeneity Signs on Noncontrast Computed Tomography Predict Hematoma Expansion after Intracerebral Hemorrhage: A Meta-Analysis. Biomed Res Int. 2018;2018:6038193.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000